

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT
INSTITUTI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
KARSHI ENGINEERING ECONOMIC INSTITUTE**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA
VAZIRLIGI**

**“MOLIYANI RAQAMLASHTIRISH: YANGI TENDENSIYALAR
VA TATBIQ ETISH TAJRIBASI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO‘PLAMI
(2024-yil 22-23-noyabr)**

**"ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ"**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ
(22-23 ноября 2024 г.)**

**“DIGITALIZATION OF FINANCE: NEW TRENDS AND
IMPLEMENTATION EXPERIENCE”**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES AND THESES
(November 22-23, 2024)**

QARSHI-2024

Moliyani raqamlashtirish: yangi tendensiyalar va tatbiq etish tajribasi. – Qarshi: «Intellect» nashriyoti, 2024 yil. 904 bet.

Mas’ul muharrir: iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent Omanov R.F.

Tahrir hay’ati: i.f.n., dotsent Yakubova Sh.Sh., i.f.n., prof. Ro’ziyev Z.I., i.f.f.d. (PhD), dotsent Samiyev S.I., i.f.f.d. (PhD), dotsent Iskandarov A.M., i.f.f.d. (PhD), dotsent Babaxanov J.M.

Taqrizchilar:

Xamrayeva S.N. – i.f.d., professor, QarMII

Ochilov A.O. – i.f.d., professor, QarshiDU

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 21 noyabrdagi PQ-4022 sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020-yil 29-oktyabrdagi PF-6097-son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’muriy islohotlar doirasida oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori, hamda “2022-2026- yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoyishida qo‘yilgan vazifalardan kelib chiqib, iqtisodiyotni, ayniqsa moliya va moliyaviy texnologiyalarni raqamlashtirishi sharoitida xavfsizlikni ta’minlash, moliya, soliq, bank, sug‘urta va boshqa ilg‘or moliyaviy texnologiyalarga asoslangan operatsiyalarni tatbiq etish muammolari va ilmiy-amaliy yechimlari hamda ilmiy-tadqiqot ishlarining sifati va samaradorligini oshirish yuzasidan, respublika yetakchi olimlarining tajribalari bilan o‘zaro fikr almashildi, mamlakatning rivojlanish darajasi va moliyani raqamlashtirish muammolarini yechish va innovatsion texnologiyalar asosida ushbu jarayonni tashkil etishning muayyan tamoyillarini shakllantirgan o‘ziga xos tomonlari o‘rganib, muhokama qilindi. Sohada moliyani raqamlashtirishdagi muammolarni hal qilish bo‘yicha ilmiy xulosa va takliflar tayyorlandi.

Ushbu to‘planning chop etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasining ilm-fan sohasidagi farmonlari, qarorlari ijrosini amalga oshirishga bag‘ishlangan. Taqdim etilayotgan to‘plam iqtisodiyot sohasi, shu jumladan bank, moliya, soliq, sug‘urta va oliy ta’lim mutaxassislari hamda keng jamoatchilikka mo‘ljallangan.

Mazkur to‘plam muhandislik-iqtisodiyot instituti Kengashining 2024 yil “_____” _____dagi №_____ -sonli qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

To‘plamdagi maqola va tezislarga kiritilgan statistik raqamlar, ma’lumotlar va maqola saviyasi uchun mualliflar mas’uldir.

© Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 2024

Цифровизация финансов: новые тенденции и опыт внедрения – Карши: Издательство «Intellect», 2024 г. 904 стр.

Ответственный редактор: к.э.н., доцент Оманов Р.Ф.

Редколлегия: к.э.н., доцент Якубова Ш.Ш., к.э.н., проф. Рузиев З.И., д.ф.э.н. (PhD), доцент Самиев С.И., д.ф.э.н. (PhD), доцент Искандаров А.М., д.ф.э.н. (PhD), доцент Бабаханов Ж.М.

Рецензенты: Хамраева С.Н. – д.э.н., проф. Каршинский ИЭИ
Очилов А.О.– д.э.н., проф. Каршинского ГУ

Исходя из задач, поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № УП-6097 «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года», от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», постановлениях Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018 года № ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики», от 4 июля 2023 года № ПП-200 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере высшего образования, науки и инноваций в рамках административных реформ» проведена республиканская научно-практическая конференция. В данном сборнике конференции рассматриваются вопросы обеспечения безопасности в условиях цифровизации экономики, особенно финансов и финансовых технологий, проблемы и научно-практические решения по внедрению операций, основанных на передовых финансовых технологиях (финтех), таких как финансы, налоги, банковское дело, страхование и другие, а также вопросы повышения качества и эффективности научно-исследовательских работ. В ходе подготовки сборника состоялся обмен опытом с ведущими учеными республики, были изучены и обсуждены особенности развития страны и принципы организации процесса цифровизации финансов на основе инновационных технологий. Подготовлены научные выводы и предложения по решению проблем цифровизации финансов в данной области.

Сборник предназначен для специалистов в области экономики, в том числе банковского дела, финансов, налогообложения, страхования, высшего образования, а также для широкой общественности.

Сборник рекомендован к изданию решением Совета Каршинского инженерно-экономического института № _____ от _____ 2024 года.

Авторы несут ответственность за статистику, данные и уровень статьи, включенные в статьи и тезисы в сборнике.

© Каршинский инженерно-экономический институт, 2024

Ushbu omillarni hisobga olgan holda, biznes egalari o‘zlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydigan va uzoq muddatli istiqbolda bizneslarini himoya qiladigan ongli va strategik qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Xulosa. Shunday qilib, kichik biznes va tadbirkorlikni sug‘urtalash sohasida sug‘urta kompaniyalari, davlat va tadbirkorlarning birgalikdagi sa’y-harakatlarini talab qiladigan ko‘plab muammolar mavjud. Sug‘urta kompaniyalari tadbirkorlar bilan yanada faol ish olib borishi, sug‘urtaning ahamiyatini tushuntirib, o‘z xizmatlarini mijozlarning real ehtiyojlariga moslashtirishi zarur. Davlat esa qonunchilikni takomillashtirishi va kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash choralari taklif qilishi kerak. Hozirgi qiyinchiliklarga qaramay, sug‘urta korxonalari yangi sug‘urta mahsulotlarini faol ravishda ishlab chiqmoqda. Bu esa yaqin yillarda kichik biznesni sug‘urta qilish bozorining hajmini sezilarli darajada oshishiga olib kelishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaxidova U., Nasirova G. (2023). «Straxovanie malogo i srednego biznesa v Uzbekistane». Prioritetniye napravleniya, sovremenniye tendentsii i perspektivi razvitiya finansovogo rinka 98–99. <https://inlibrary.uz/index.php/financial-market-growth/article/view/19035>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi qonuni 23.11.2021 yil O‘RQ №730-son. <https://lex.uz>
3. Mirzaeva Azizaxon Sherzodovna «Mejdunarodniy opit straxovaniya i rol straxovaniya v razviti malogo biznesa» // Ekonomika i finansi (Uzbekistan). 2017.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-strahovaniya-i-rol-strahovaniya-v-razviti-malogo-biznesa>
4. Karimova K. «Straxovaniye riskov chastnogo i malogo predprinimatelstva» International Journal of Finance and Digitalization ISSN: 2181-3957 Vol. 1 Issue 02, 2022.

XALQARO TARTIBGA SOLISH STANDARTLARI SHAROITIDA SUG‘URTA KORXONALARI UCHUN LOGISTIKA XIZMATLARINI OPTIMALLASHTIRISH

Zokirov Ulug‘bek Inom o‘g‘li
Axborot texnologiyalari va menejment universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrasida stajor o‘qituvchisi.
Nasimova Shaxzoda Tulqin qizi,
Xasanov Baxrom Baxtiyor o‘g‘li
Axborot texnologiyalari va menejment universiteti
“Iqtisodiyot” yo‘nalishi I – bosqich talabalari

Sug‘urta korxonalari mijozlarga xizmat ko‘rsatish uchun keng tarmoq bilan ishlaydilar va ularga tezkor, sifatli xizmat ko‘rsatish uchun logistika jarayonlarini samarali boshqarish zarur. Logistika jarayonlarini samarali tashkil etish mijozlarga xizmatlarni vaqtida va ishonchli yetkazib berishni ta‘minlaydi. Bu esa sug‘urta

korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi va mijozlar qoniqishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni saqlab qolish uchun xizmatlarning sifatini yuqori darajada ushlab turish muhimdir va bu maqsadga erishishda optimallashtirilgan logistika jarayonlari markaziy rol o'ynaydi.

Sug'urta korxonalarida logistika jarayonlarining samaradorligi yuqori bo'lsa, xizmatlar tezkorroq va aniqroq taqdim etiladi. Bu jarayonning to'g'ri boshqarilishi nafaqat xarajatlarni qisqartirish, balki xizmat sifatini oshirish va mijozlarga ishonchli xizmat ko'rsatishga zamin yaratadi. Shu sababli, logistika jarayonlarini samarali boshqarish sug'urta korxonalarida uchun strategik ahamiyatga ega, chunki ularning raqobatbardoshligi va bozorda mustahkam o'rin egallashiga yordam beradi.

Solvency II, IFRS 17 va boshqa xalqaro standartlar sug'urta korxonalariga xavfsizlik, xizmat ko'rsatish sifati va mijozlar ma'lumotlarining maxfiylikni ta'minlash bo'yicha aniq talablar qo'yadi. Ushbu standartlarning asosiy maqsadi sug'urta korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish, ular faoliyatining shaffofligi va samaradorligini ta'minlash hamda mijozlar manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Solvency II, asosan, sug'urta korxonalarining kapital talablariga va risklarni boshqarish tizimiga qaratilgan bo'lsa, IFRS 17 sug'urta shartnomalarining moliyaviy hisoboti va ularning standartlashtirilgan ravishda taqdim etilishini nazorat qiladi.

Xalqaro tartibga solish standartlari, xususan, **Solvency II** va **IFRS 17**, sug'urta korxonalaridan mijozlarning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini himoya qilishda aniq talablar qo'yadi. Ushbu talablar korxonalaridan ma'lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlash jarayonlarida xavfsizlik choralarini kuchaytirishni talab qiladi. Sug'urta korxonalarida maxfiylik va xavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalardan, jumladan, **kiberxavfsizlik protokollaridan** va **ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalaridan** foydalanishlari lozim.

Xalqaro standartlar xizmat ko'rsatish sifatiga ham katta e'tibor qaratadi. Solvency II va IFRS 17 sug'urta korxonalariga mijozlarga tezkor, ishonchli va sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlashni tavsiya qiladi. **Logistika xizmatlarini optimallashtirish** orqali sug'urta korxonalarida xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirishi va mijozlarga tezkor javob berish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin, bu esa mijozlar qoniqishini oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, **IFRS 17 va Solvency II maxfiylik talablarini** kuchaytiradi, bu esa sug'urta korxonalarining logistika jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumotlarni tashish va saqlash jarayonida **kiberxavfsizlik choralarini** kuchaytirish va **hujjatlarni raqamlashtirish** orqali ma'lumotlar xavfsizligini oshirish zarurati paydo bo'ladi.

Xalqaro standartlar sug'urta korxonalariga **raqamli texnologiyalarni joriy etish** va operatsion xarajatlarni qisqartirishni rag'batlantiradi. Bu logistika xizmatlarini

avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Solvency II, ayniqsa, **kapital talablari va risklarni boshqarish tizimlari** orqali xavflarni minimallashtirishni talab qiladi, bu logistika jarayonlarida xavfsizlik choralari ko‘rishni anglatadi. Shu sababli, sug‘urta korxonalarida logistika xizmatlaridagi xavflarni baholash va monitoring qilish uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqishlari zarur.

Sug‘urta korxonalarida uchun xalqaro standartlarga moslashtirilgan logistika strategiyalarini ishlab chiqish juda muhimdir. Xalqaro tartibga solish talablariga muvofiq strategiyalar ishlab chiqish orqali korxonalar xavfsizlik, sifat va samaradorlikni oshiradi. Ushbu strategiyalar xalqaro me‘yorlarga mos keladigan sifat va xavfsizlikni ta‘minlashga, logistika jarayonlarini soddalashtirishga va mijozlar ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

Xalqaro xavfsizlik talablariga, xususan, **Solvency II** va **IFRS 17** kabi standartlarga rioya qilish sug‘urta korxonalariga mijozlar shaxsiy ma‘lumotlarini ishonchli saqlash imkoniyatini beradi. Ushbu standartlar xavfsizlik protokollariga qat‘iy rioya qilishni talab qiladi, bu esa korxonalaridan ma‘lumotlarni shifrlash, maxfiylikni ta‘minlash va kiberxavfsizlik choralari kuchaytirishni talab qiladi. Bu choralar sug‘urta korxonalarining logistika jarayonlarida ma‘lumotlarni xavfsiz tashish, saqlash va qayta ishlash imkonini beradi.

Raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish jarayonlar samaradorligini oshiradi. Masalan, **IoT (Internet of Things)**, **blokcheyn texnologiyalari** va **real vaqt monitoring tizimlari** yordamida sug‘urta korxonalarida logistika jarayonlarida real vaqt rejimida ma‘lumotlar olish va xavfsizlikni ta‘minlash imkoniga ega bo‘ladilar. Bu texnologiyalar jarayonlarni optimallashtirish bilan birga ma‘lumotlarning aniqligini va xavfsizligini oshiradi.

Xalqaro standartlarga muvofiq sifatni ta‘minlash mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy qilish orqali sug‘urta korxonalarida mijozlar qoniqishini oshirishi mumkin. Mijozlarga tezkor javob berish, hujjatlarni samarali boshqarish va to‘lov jarayonlarini sifatli amalga oshirish xalqaro talablar asosida amalga oshiriladi. Sifatni boshqarishda **ISO sertifikatlash tizimlari** va boshqa xalqaro me‘yorlarga muvofiqlikni ta‘minlash strategik ahamiyatga ega¹²⁹.

Shuningdek, **Solvency II** kabi standartlar sug‘urta korxonalaridan **xavflarni boshqarish** va minimallashtirish choralari talab qiladi. Bu sug‘urta korxonalarida uchun xavflarni oldindan aniqlash, baholash va ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish muhimligini bildiradi. Shu maqsadda, korxonalar xavf monitoringi, kiber himoya tizimlarini kuchaytirish va favqulodda vaziyatlarda tezkor javob berish kabi choralardan foydalanadilar¹³⁰.

¹²⁹ Deloitte Insights. *Implementing IFRS 17 and Solvency II: Key Challenges and Strategic Opportunities for Insurers* 2020.

¹³⁰ Risk Management and Regulatory Compliance in Insurance Logistics. *The Journal of Financial Transformation* 2019.

Xalqaro standartlarga muvofiq logistika strategiyalarini ishlab chiqish sug'urta korxonalariga nafaqat global bozorga moslashishga, balki mijozlar ishonchini mustahkamlash va operatsion samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, xavfsizlik, sifat va xavflarni boshqarish talablariga rioya qilish orqali korxonalar o'z imidjini mustahkamlab, uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshiradi.

Sug'urta korxonalarini xalqaro standartlarga rioya qilish jarayonida xarajatlarni optimallashtirish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratadilar. Xalqaro standartlarga, jumladan **Solvency II** va **IFRS 17** talablariga muvofiqlik, ko'pincha qo'shimcha xarajatlarni talab qilsa-da, logistika jarayonlarini optimallashtirish orqali ushbu xarajatlarni samarali boshqarish mumkin¹³¹.

Ushbu chizmada keltirilgan yo'nalishlar sug'urta korxonalarini uchun xalqaro standartlarga mos ravishda operatsion xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishda asosiy elementlar hisoblanadi. **Raqamli texnologiyalarni qo'llash, ma'lumotlarni markazlashtirish, sifatni boshqarish tizimlari, outsourcing, risklarni monitoring qilish, va KPI tizimlarini qo'llash** kabi chora-tadbirlar korxonalariga operatsion jarayonlarni yanada tejimli va samarali qilish imkonini beradi.

1-chizma. Xarajatlarni optimallashtirish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish¹³².

Ushbu strategiyalar, bir tomondan, korxonalar uchun xarajatlarni qisqartirishga yordam bersa, boshqa tomondan, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, mijozlar ishonchini oshirish va global bozorda raqobatbardoshlikni mustahkamlash imkonini yaratadi. Xalqaro standartlarga muvofiq faoliyat yuritish orqali sug'urta korxonalarini

¹³¹ European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), *Solvency II Directive Overview*, 2019.

¹³² Mualliflar ishlanmasi.

nafaqat moliyaviy barqarorlikka erishadi, balki uzoq muddatli muvaffaqiyat va ishonchli xizmat ko'rsatish imkoniyatini ham qo'lga kiritadilar.

Xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlashda xarajatlarni optimallashtirish sug'urta korxonalariga nafaqat samaradorlikni oshirishga, balki o'z faoliyatini raqobatbardosh qilib, bozorda mustahkam o'rin egallashga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar korxonaning moliyaviy resurslarini tejimli boshqarish va uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishda muhim o'rin tutadi.

Xalqaro tartibga solish standartlari, xususan, **Solvency II** va **IFRS 17** doirasida sug'urta korxonalarini uchun logistika xizmatlarini optimallashtirishning ahamiyati yoritilgan. Sug'urta korxonalarini mijozlarga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish uchun logistika jarayonlarini samarali boshqarish zarurligi ta'kidlanadi. Bu, o'z navbatida, mijozlarning qoniqishini oshirib, korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi.

Xalqaro standartlar sug'urta korxonalaridan mijozlarning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini himoya qilish, xavfsizlik choralarini kuchaytirish, ma'lumotlarni shifrlash, hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishni talab qiladi. Ushbu talablar korxonalariga raqamli texnologiyalarni joriy etish, jarayonlarni avtomatlashtirish, xarajatlarni qisqartirish va risklarni minimallashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, xarajatlarni optimallashtirish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish yo'llari, jumladan, raqamli texnologiyalar, outsourcing, sifatni boshqarish tizimlari va KPI tizimlaridan foydalanishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Ushbu strategiyalar sug'urta korxonalariga nafaqat xalqaro standartlarga moslashishga, balki raqobatbardoshlikni oshirishga ham yordam beradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

21. [Gumanitar yordam ko'rsatish bo'yicha xalqaro ko'p funksiyali transport- logistika markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida](#) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-288-son, qabul qilingan sana 21.06.2022, kuchga kirgan sana 22.06.2022
22. [Transport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida](#) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-4703-son, qabul qilingan sana 04.05.2020, kuchga kirgan sana 05.05.2020
23. Deloitte Insights. *Implementing IFRS 17 and Solvency II: Key Challenges and Strategic Opportunities for Insurers* 2020.
24. Risk Management and Regulatory Compliance in Insurance Logistics. *The Journal of Financial Transformation* 2019.
25. **European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)**, *Solvency II Directive Overview*, 2019.
26. Abdullayev A. M. Logistika. O'quv qo'llanma. Farg'ona. "Al-Ferganus", 2023.
27. Umarova D.M., Bo'ronova M.A. Logistika. O'quv qo'llanma. – T.: "Cho'lpon", 2016, 254 b.
28. <https://logistika.uz/> - transport va axborot logistika portal

MUNDARIJA

	KIRISH SO`ZI	4
1-SHU'BA. RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR		
1.	Xasanov X.N. Kapital bozorini rivojlantirishda moliyaviy texnologiyalarni joriy etish istiqbollari	7
2.	Пантин Р.В., Елиубаева Б.Б. Роль цифрового финансирования в трансформации экономики: инклюзивный рост, экологическая устойчивость и финансовая инновация	9
3.	Вурганов М.Г. Цифровая валюта стран BRICS. мечта или скорое будущее?	13
4.	Хамраева S.N. O'zbekistonda fintex bozorini rivojlantirish tendensiyasi	20
5.	Якубова Ш.Ш. Цифровые финансовые активы: практика регулирования в странах Центральной Азии	23
6.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiya yutuqlarini milliy iqtisodiyotga joriy qilishning moliyaviy jihatlari	27
7.	Якубова Ш.Ш. Криптосаноатнинг ривожланиши: жорий ҳолат ва янги тенденциялар	33
8.	З. Шаниязова. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш даражасида корхоналар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш усуллари	37
9.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari	39
10.	Raximov A.N. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	44
11.	Hosilov Sh.B., Omonqulova Ch.J., Eshmurodov O.F., Raxmatov Q.N. Banklarda raqamli transformatsiya va mijozlarga qo'shimcha moliyaviy xizmatlarni taklif etish	49
12.	Махматқулов G'X. Savdo sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	53
13.	Файзиева Ш.Ш. Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг минтақавий йўналишлари	57
14.	Alikulov A.T., Ziyodullayev A.A. Iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellektni joriy etish tahlili	61
15.	Yuldosheva Sh.A. Raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston uy-joy siyosatidagi tendensiyalari	67

139.	Zokirov U., Nasimova Sh, Xasanov B. Xalqaro tartibga solish standartlari sharoitida sug'urta korxonalarini uchun logistika xizmatlarini optimallashtirish.	609
140.	Искандаров А.М. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда тиббий суғуртанинг роли	614
141.	Искандаров А.М. Ҳаёт суғуртасини жорий қилишда Хитой тажрибаси	615
142.	Д.Р.Бахриев. Ўзбекистонда инвестицион фаолиятни суғурталаш	618
5-SHU'BA. IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI BOSHQA TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR		
143.	Курбанов З.Н. Иқтисодий рақамлаштириш шaroitida аудитни ташкил этиш муаммолари	623
144.	Yangiboyev B. Ya. Raqamlashtirishning korxonalar moliyaviy hisobotini takomillashtirishdagi o'rni	629
145.	Эргашев Р.Х. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини ошириш	635
146.	Xurramov A.F. Jarayon-natija tamoyiliga asoslanib inson kapitalini tahlil qilish	642
147.	Рўзиев З.И., Ражаббоев О.У., Бахтиёрв Х.Ш. Кичик бизнес ва тadbirkorлик фаолияти самарадорлигини ошириш истiqболлари	647
148.	Jumayeva G.J., Xidirov F. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari	653
149.	Пантин Р.В., Золотухина А.В. Цифровизация в финансовом образовании: вызовы, возможности и практическое применение в университетах	656
150.	Агзамов А., Турсунова Ш., Холбоев С. Ҳозирги шарoitда корхоналар молиявий барқарорлигини таъминлаш йўллари	659
151.	Жубанова Б.А. Тadbirkorлик субъектларида молиявий менежмент назарияси ва ривожлантиришнинг фундаментал асослари	664
152.	Rahimov A. Sanoat tarmoqlarining milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'milashdagi roli va rivojlantirish siyosati	670
153.	Абдуразакова Н. Иқтисодийташқида инвестицион жозибадорлигини ошириш йўллари	677
154.	Gulov M.O. Raqamli iqtisodiyoti sharoitida real sektorda raqamlashtirishni kichik va o'rta biznesdagi roli	681